

ENTRE A ÁGUA E O CONCRETO: a atitude moderna no Centro de Maceió-AL.

ENTRE AGUA Y HORMIGÓN: La actitud moderna en el Centro de Maceió-AL.

BETWEEN WATER AND CONCRETE: The modern attitude in Centro district of Maceió-AL.

ROSELINE VANESSA SANTOS OLIVEIRA (1); TAMIRES ALEIXO CASSELLA (2) TUANNE MONTEIRO DE CARVALHO (3)

1. 1. Doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA 2009.
Pós-doutorado junto à Universidade de Évora 2018.
Campus A.C. Simões, Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins, Maceió, AL
roseline@fau.ufal.br
orcid.org/0000-0002-3875-2262
2. Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pelo programa Dinâmicas do Espaço Habitado, DEHA/PPGAU/FAU/UFAL.
Campus A.C. Simões, Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins, Maceió, AL
tamiresacassella@gmail.com
orcid.org/0000-0003-3218-3422
3. Mestranda em Arquitetura e Urbanismo pelo programa Dinâmicas do Espaço Habitado, DEHA/PPGAU/FAU/UFAL.
Campus A.C. Simões, Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins, Maceió, AL
tuannemdc@gmail.com
orcid.org/0000-0001-5226-5412

RESUMO

“Paisagem de ilha abandonada” e “Terra de gente quase anfíbia”. As palavras do arquiteto Lúcio Costa em 1926 e do antropólogo Gilberto Freyre em 1948, respectivamente, sugeriam a cidade de Maceió como lugar da água. Na segunda metade do século XX, a capital vai aos poucos se afastando desse destino quando, finalmente, pavimentações, pontes e edifícios lisos começam a construir outra camada de memória nas suas preexistências e expansões. As ruas do seu Centro oitocentista, já marcadas pelo retilíneo, vão compartilhar espaço com generosas praças retangulares e edifícios cúbicos representando o desejo de “sair do antigo”. Contudo, esse outro e expressivo arranjo espacial parece não se encontrar na contemporaneidade, sendo dilacerado, abandonado, arruinado, demolido, o que faz do registro, sobretudo o gráfico, um forte aliado para aqueles que se colocam diante do desafio de compreender a história desse percurso. Nesse sentido, pretende-se, com esse artigo, construir uma narrativa sobre a memória das atitudes modernas em Maceió, a partir da reunião e revisão de desenhos e fotografias que documentam o bairro do Centro e esse momento de mudança na paisagem e na forma de pensar essa cidade que, um século depois, retoma a água como principal motivador de sua produção espacial.

Palavras-chave: Modernismo em Maceió; Memória urbana; Transformação da paisagem.

RESUMEN

"Paisaje de isla abandonada" y "Tierra de personas casi anfíbias". Las palabras del arquitecto Lúcio Costa en 1926 y el antropólogo Gilberto Freyre en 1948, respectivamente, sugirieron la ciudad de Maceió como un lugar de agua. En la segunda mitad del siglo XX, la capital se aleja gradualmente de este destino cuando, finalmente, los pavimentos, puentes y edificios lisos comienzan a construir otra capa de memoria en su preexistencia y expansión. Las calles de su Centro del siglo XIX, ya marcado por lo rectilíneo, compartirán espacio con generosas plazas rectangulares y edificios cúbicos que representan el deseo de "salir de lo viejo". Sin embargo, esta otra disposición espacial expresiva no parece encontrarse en los tiempos contemporáneos, siendo desgarrada, abandonada, arruinada, demolida, lo que hace que el registro, especialmente el gráfico, sea un fuerte aliado para aquellos que enfrentan el desafío de comprender la historia de este ruta. En este sentido, se pretende, con este artículo, construir una narrativa sobre la memoria de las actitudes modernas en Maceió, a partir de la reunión y revisión de dibujos y fotografías que documentan del Centro y este momento de cambio en el paisaje y en la forma de pensar sobre esta ciudad que, un siglo después, vuelve al agua como el principal motivador de su producción espacial.

Palabras clave: Modernismo en Maceió; Memoria urbana; Transformación del paisaje.

ABSTRACT

"Abandoned island landscape" and "Land of almost amphibious people". The words of the architect Lúcio Costa in 1926 and the anthropologist Gilberto Freyre in 1948, respectively, suggested the city of Maceió as a place of water. In the second half of the twentieth century, the capital gradually moves away from this fate when, finally, pavement, bridges and flat buildings begin to build another layer of memory in its pre-existences and extensions. The streets of its 19th century Center, already in rectilinear arrangement, will share space with generous rectangular squares and cubic buildings representing the desire to “move out from the old”. However, this expressive spatial arrangement doesn’t seem to find itself in contemporary times, being torn, abandoned, ruined, demolished... which make records, especially graphic ones, strong allies for those who face the challenge of understanding that moment’s history. For that matter, it’s intended, with this article, to build a narrative about the memory of modern attitudes in Maceió, from the reunion and review of drawings and photographs that document the Center neighborhood, the landscape transformation and the way of thinking changes in this city that, a century later, takes back water as the main motivator of its space production.

Keywords: Modernism in Maceió; Urban memory; Landscape transformation.

Arquitetura e natureza

O início do processo de ocupação das terras brasílicas é marcado por inúmeras ações, dentre as quais, muitas são condicionadas pela geografia. Ocupar essa paisagem “virgem” significava enfrentar o desafio de, antes de tudo, compreendê-la. Essa compreensão rendeu aos índios a cultura de adaptação à natureza, produzindo um conhecimento que foi logo apropriado pelos estrangeiros no início do processo de colonização, os quais, além de seguirem caminhos e ocuparem espaços já apropriados por nativos, não demoraram a agregar o vocábulo indígena às referências naturais e religiosas para batizar suas capitâneas, vilas e cidades, a exemplo de Pernambuco e de Itamaracá, das Vilas Formosa de Serinhaém, Cabo de Santo Agostinho, Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul, Penedo de São Francisco, dentre outras.

Mais que a própria paisagem construída, o relevo e a água são elementos recorrentemente mencionados nos relatos desses colonizadores. Obviamente, tal olhar era motivado por questões inerentes ao processo de conquista do território, marcado pela necessidade de deslocamentos para invasão e segurança dos espaços dominados. Portanto, a natureza definia limites, caminhos e os locais de permanência enquanto garantia da posse territorial (OLIVEIRA, 2018).

Na esfera dos núcleos habitados, essa primeira apreensão do sítio vai definir também a localização dos edifícios e conduzir os seus arranjos espaciais. Nesse tempo, os edifícios monásticos se sobressaem pela multiplicidade de funções e usos que acolhiam. Alguns deles revelam-se a partir de seu acesso pelas águas e tem suas frentes voltadas para elas, encontrando-se, por esse motivo, em situação destacada dentro da feição dos antigos núcleos das cidades.

Figura 1 – Vista da Antiga Vila da Alagoa do Sul (1637), com seu convento franciscano de 1659, à direita. Fonte: OLIVEIRA, In: SILVA, 2012, p.111.

Outras expressões da geografia influenciaram não apenas a percepção desses edifícios como também a composição espacial de seu próprio programa arquitetônico. A lógica de funcionamento dos conventos considerava a dinâmica natural do sítio, aproveitando, por exemplo, os desníveis do terreno para assegurar as condições de higiene. Isso pode ser percebido na localização estratégica das latrinas e dos dutos para escoamento de águas pluviais. Da mesma maneira, também era comum a disposição de recintos ser influenciada pela dinâmica das massas d'água, como a do complexo da cozinha, o refeitório e a cerca, onde as atividades de trabalho de subsistência eram exercidas (JORGE, 2012).

Figura 2 – Cozinha do convento de Alcobaça, em Portugal, onde há um rio “canalizado” no meio do espaço. Fonte: Acervo de Roseline Oliveira, 2007.

A relação direta entre o programa do edifício e a natureza também acontece no âmbito sensorial. O recinto reconhecido como mirante, ou biblioteca, abre suas janelas para uma região onde é possível apreciar um panorama constituído de vegetação, insinuando uma tranquilidade que interfere expressivamente na ambiência desse determinado espaço destinado à contemplação, seja da paisagem, seja dos livros.

Portanto, a relação entre arquitetura e natureza está bem presente na composição desses velhos edifícios, garantindo-os, apesar de sua aparência fechada para a cidade, uma forte expressão de conectividade entre interior e exterior. (MAGALHÃES, 2018)

Séculos depois, essa intimidade entre edifício e geografia foi se transformando e, cada vez mais, a natureza, tal como as cidades e construções, foi também sendo colonizada, dominada e restringida pelo poder do desenho gráfico. A paisagem exterior é emoldurada pelas janelas, o vidro transfigura os limites dos jardins e algumas águas são escondidas pelos canos e platibandas herdados dos higienistas ou controladas para fins compositivos da arquitetura, como as aprisionadas em espelhos d'água.

Figuras 3 e 4 – À esquerda, espelho d'água no exterior do Pavilhão de Barcelona e à direita outro no seu interior. Fonte: <https://bit.ly/3bKJjBz> e acervo de Tamires Cassella, 2014.

Figura 5 – Paisagem emoldurada pelas grandes esquadrias de vidro no MASP, São Paulo. Fonte: Acervo de Tamires Cassella, 2016.

Mas, a dinâmica promovida pela velha lógica espacial monástica ainda inspirará o trabalho de arquitetos como o de Charles-Edouard Jeanneret-Gris (1887-1965), mundialmente conhecido por Le Corbusier, o qual ajudou, de forma veemente, a construir e consolidar um dos movimentos mais importantes da arquitetura. Os arquitetos modernos, tal como os colonizadores, para fazer a arquitetura acontecer e ocupar, também tinham que trabalhar com o vazio (CORBUSIER, 1987).

Contudo, esse novo vazio não se refere à ausência de construções na paisagem, como a encontrada pelos expansionistas, pois, obviamente, o século XX já desfrutava da

contiguidade da urbe consequente, dentre outras dinâmicas, da Revolução Industrial. A Nova Arquitetura, como definiu Walter Gropius (1972), movia-se para a construção do próprio vazio. Dentre a densa experiência da atitude moderna, aquela que se comprometeu em se adequar ao preexistente, como feito na Casa das Canoas, onde os recintos foram ajustados às rochas e à árvore, tem uma tímida dimensão em comparação às que se vangloriaram com a liberdade de atuar no não construído.

Figuras 6 e 7 – Casa das Canoas, de Niemeyer, construída em meio à natureza e partindo dela e a construção da catedral de Brasília, do mesmo arquiteto, num amplo espaço vazio onde foi implantada a capital do país. Fonte: <https://bit.ly/2TeiEqk> e <https://bit.ly/2TcLyar>.

Esse percurso planejado pela ousadia e pela tecnologia venceu os limites impostos pela própria natureza e, mesmo, por massas edificadas seculares que não foram impedimento

para o desejo moderno capaz de demolir conjuntos edilícios inteiros, removerem morros e aterrarem rios para esvaziar o espaço e construir o terreno para concretizar o desenho idealizado na prancheta, o que pode ser comprovado com a experiência da construção do centro da cidade do Rio de Janeiro-RJ durante a primeira metade do século XX (RODRIGUES; MELLO, 2015). Assim, se Le Corbusier se envolveu com a lógica da construção dos complexos monásticos, não foi por conta de sua relação com a natureza e sim pelo exemplo de funcionamento sustentável e independente que inspirou suas ideias de cidade para três milhões de pessoas:

A ideia de que a articulação entre espaço micro e macro permite abrigar de forma eficiente um certo número de pessoas, ou seja, a construção de um núcleo habitado, constitui um aspecto urbano tomado como referência de espaço-funcional para propostas de cidade no século XX, enquadrando-se, mesmo com a sua atmosfera secular, no conceito moderno de “Unidade de Habitação”. A exemplo dos projetos de Le Corbusier para o Convento de Saint-Marie-de-la-Tourette (1953-1960, Lyon, França) e para a Cidade Radiosa, de Marselha, com 140 metros de largura e 70 de altura, baseada no sistema do Modulor, composto de diversos tipos de apartamentos para comportar formas distintas de morar (OLIVEIRA; CERULLO, 2016, p. 931-932).

Figura 8 – Maquete da “Cidade Radiosa”, de Le Corbusier, 1930.
Fonte: www.cronologiadourbanismo.ufba.br.

Mas, os aspectos na natureza não foram de todo abandonados do ato de projeção. Se o movimento do sol e dos ventos puderam ser deliberadamente previstos com as técnicas das cartas-solares e controlados com a criação de alternativas variáveis de esquadrias,

relevos e massas de água, eram, nesse contexto, também criados para além de espelhos d'água, como o Lago Paranoá (1894) e a Lagoa da Pampulha (1936-1943), em Brasília e em Belo Horizonte, respectivamente. Foram construídos para fins estratégicos de abastecimento, mas hoje ocupam uma outra esfera de uso voltado para o cotidiano: transformados em parques, atraem habitantes e visitantes, e são referências urbanas que fazem do conjunto edificado um complexo reconhecido como patrimônio.

O aspecto da água da lagoa, que remete ao convento de Santa Maria Madalena, interior de Alagoas, um caráter hierárquico em relação aos demais edifícios integrantes do núcleo urbano, se repete na experiência moderna, o que contribui para que a relação, mesmo que visual, entre arquitetura e natureza ainda permaneça.

Figuras 9 e 10 – Imagens da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, junto à antiga Casa do Baile, edificação integrante do complexo moderno projetado por Niemeyer na década de 1940.

Fonte: Acervo de Tamires Cassella, 2018.

Longe do mar e da lagoa

“Paisagem de ilha abandonada” e “Terra de gente quase anfíbia”. As palavras do arquiteto Lúcio Costa, em 1926, e do antropólogo Gilberto Freyre¹, em 1980, respectivamente, sugeriam a cidade de Maceió como lugar da água. O termo de batismo da cidade já carrega a referência aquática, significando “o que tapa o alagadiço”, bem como as lagoas do Norte

¹ Gilberto Freyre faz uso dessa metáfora no prefácio do livro *Banguê das Alagoas* (1980), referindo-se ao vínculo intrínseco da população local com as águas.

e do Sul, como registraram os portugueses no século XVII, gera o topônimo que denominou a antiga Província de Alagoas (MAGALHÃES, 2018, p.53)

Figuras 11 e 12 – Mapa sem título (1640) que assinala as massas de água e portos existentes na região sul da Capitania de Pernambuco, correspondente à parte do atual território alagoano, com marcação da área da Lagoa do Sul (Manguaba) e Lagoa do Norte (Mundaú). Fonte: OLIVEIRA, 2018, p.110.

Quando o movimento de modernização chegou na cidade de Maceió, ele também teve que lidar com uma paisagem hídrica própria de sua configuração geográfica que consistia em uma faixa de terra entre a lagoa e o mar. Vencer a água foi, então, um dos maiores desafios para os higienistas que empurraram sua expansão para longe do mar, cujas margens já eram ocupadas por sua principal contiguidade urbana originária de Jaraguá, outro topônimo indígena² que denominou seu principal porto. O outro limite da cidade, o demarcado pela lagoa, foi sendo ocupado por cemitérios, hospitais, cadeias e mercado, tipos arquitetônicos que desenharão, em meados do século XX, seu destino de marginalidade (CAVALCANTI, 2000).

² O topônimo de Jaraguá, herança indígena, tem os seguintes significados: iara (senhor) e iguá (bom) ou guá (pintado)-João Severiano Fonseca; jara (senhor) e guá (enseada), enseada do senhor- Dias Cabral: Yara- guá, enseada do ancoradouro ou Yara-guá- enseada das canoas-Moreira e Silva. (PEDROSA, 1998 p.65).

Figura 13 – Localização de equipamentos públicos prejudiciais à saúde no início do século XX
Fonte: ROBALINHO CAVALCANTI, 1998, tratado pelas autoras.

Entre a planície e o tabuleiro, encontra-se o platô do Centro que foi ocupado com traços modernistas, com praças retangulares, ruas de extensão linear e edifícios de feição eclética, os quais, mais tarde, dividirão espaço com a arquitetura cúbica de projetistas e arquitetos como a pernambucana Zélia Maia Nobre, que sintetizou sua atitude moderna em Maceió como resultado do desejo de, sem saber ao certo como, “sair do antigo”. (SILVA, 1992, p.110).

O desejo de sair do antigo

Nos traços da memória, as praças do Centro retratam as inúmeras transformações e esforço de uma sociedade que desejava ser moderna. A partir do advento da República, em 1889, a cidade começa o seu processo de crescimento e renovação urbana. Nesse panorama, as ruas são alargadas, palacetes são erguidos e praças são construídas, mas é somente no início dos anos 1900 que a urbanização dessas últimas ganha destaque.

A Praça Dom Pedro II — a princípio nomeada como Pátio da Capela — conforma-se como o núcleo inicial do povoado que deu origem à cidade. Este, teria nascido no pátio de um engenho de açúcar, localizado nos arredores da atual praça e da capela de São Gonçalo, onde hoje se encontra a Catedral Metropolitana de Maceió.

Antiga matriz de Maceió. Um pouco mais à frente começou a ser construída, em 1850, a Catedral atual, cuja inauguração foi presidida pelo Imperador D. Pedro II, em dezembro de 1859. Detalhes sobre a construção da atual Catedral na Revista do Instituto Histórico de Alagoas (primeiro volume).

Figura 14 – Pintura do antigo Pátio da Capela e Capela de São Gonçalo em Maceió, s/data, autor desconhecido. Fonte: COSTA, 1981.

Por estar situado em uma rota de escoamento dos produtos agrícolas dos vales do Mundaú e Paraíba para o porto de Jaraguá, o povoado logo prosperou economicamente, o que o encaminhou rapidamente para a sua elevação à Vila no início do século XIX. Ademais, ocorreram transformações no antigo pátio e no seu entorno para acolher as novas demandas, conforme Costa (1981) nesse período o Pátio da Capela foi renomeado para Largo do Pelourinho. O autor também destaca que o Largo era o “coração da vila” e que “no largo, teria lugar, pois, o grande acontecimento inaugural da vila.” (1981, p. 28-29). Entende-se que o antigo pátio era um espaço público principal na Vila, palco da sua criação em dezembro de 1816 e onde equipamentos importantes de ordem administrativa e religiosa foram instalados.

Em meados do século XIX, Maceió tornou-se capital da província e, entre outras coisas, surgiu o desejo de se transformar em uma cidade mais desenvolvida (LEÃO, 2010). Neste período foram inseridas importantes edificações, como a da Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres em 1859 e a inauguração de um monumento em homenagem a Dom Pedro II na praça, em dezembro de 1861. Por volta de 1870, na administração de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, ocorreram melhoramentos urbanos em Maceió, de acordo com Leão (2010), entre as ações estava a distribuição de água na cidade, onde foram introduzidos chafarizes em pontos principais da cidade. “O chafariz nos jardins do Palacete da Assembléia, era em ferro e possuía o desenho de uma silhueta feminina” (LEÃO, 2010, p. 72).

No decorrer do século XX, o pátio da Capela, ou largo do Pelourinho, ou praça da Matriz ou da Cathedral, passou a ser reconhecida como praça Dom Pedro II, em homenagem a figura ilustre que esteve presente na inauguração da Catedral. Esse período marca diversas transformações na praça D. Pedro II, com o advento da busca pela modernização aos moldes das grandes cidades do Brasil e do mundo, e para suprir as novas demandas da sociedade os espaços públicos passaram a mudar drasticamente. Entre as modificações, estão a retirada do gradil que circundava a praça no início do século XX e a inserção de elementos característicos de um espaço público, como bancos. Segundo Leão (2010), também foram adotados princípios estéticos na praça, como a harmonização entre os elementos verticais e os elementos horizontais, da mesma forma que foi criado um traçado simétrico, com eixos perpendiculares que se cruzavam. A autora, ainda destaca que a marcação dos eixos enfatizava a circulação para as principais edificações do entorno, reafirmando sua importância na paisagem e relacionando-as ao espaço público.

Figura 15 – Cartão postal retratando a praça D. Pedro II, de circulação entre os anos de 1907 a 1910. Fonte: CAMPELLO, 2009.

Ainda na primeira metade do século XX, com intuito de desenvolver e modernizar a cidade, foram adotadas novas medidas para melhorar a infraestrutura urbana. Na praça, além das mudanças no traçado, que passou a ser formado por canteiros de formas geométricas não definidas, também foram inseridos dois quiosques sextavados. No entorno da praça foram construídas novas edificações com traços ecléticos de até três pavimentos.

As transformações advindas das demandas modernas e do uso de veículos motorizados a partir da metade do século XX, deixaram marcas que reverberam até hoje, quanto ao uso e à dimensão simbólica da praça como um espaço para pessoas,

Em meados do século XX a Praça D. Pedro II sofreu uma intervenção bastante significativa através da abertura de três ruas de acesso ao Palacete da Assembleia que atravessavam a praça. O traçado decorrente da abertura dessas ruas delimitou canteiros simétricos onde foram plantados grama, arbustos, algumas árvores com a poda topiária e foi colocada na calçada uma bomba de gasolina que provavelmente servia para abastecer os carros a serviço da Assembleia. (LEÃO, 2010, p.100).

Ainda de acordo com Leão (2010), os eixos existentes desde a primeira intervenção na praça foram mantidos, porém na intersecção deles foi inserido um pequeno espelho d'água circular. Mais uma vez, a água vem ao centro das intervenções, dessa vez no eixo

central da praça, interseccionando os caminhos principais. Nesse período, com a presença das ruas que foram inseridas, o acesso ao Palacete da Assembleia veio a ser priorizado ante as demais edificações.

No final da década de 1950, foi erguido em uma das faces da praça um emblemático edifício da arquitetura moderna Alagoana, o Parque Hotel, de autoria da arquiteta pernambucana Zélia Maia Nobre. O Parque Hotel é a única edificação moderna na praça D. Pedro II e, de acordo com Silva (1992), o prédio tinha como destaque um minucioso trabalho em pastilhas cerâmicas que encobre os elementos vazados da vista frontal. “A edificação moderna modificou as fachadas através de sua escala, configurando o novo pico da linha de coroamento neste período” (LEÃO, 2010, p.102). Recentemente, depois de uma reforma, o hotel foi completamente modificado e muitos dos seus elementos originais foram destruídos, a exemplo dos cobogós e revestimento da parte frontal.

Figuras 16, 17 e 18 – Fachada do Parque Hotel nos anos 1990 e detalhe do letreiro e revestimentos da edificação em 2017. Fonte: SILVA, 1992; CASSELLA, 2017; e CASSELLA, 2021.

Sendo uma praça importante para a cidade enquanto referência paisagística, palco de eventos religiosos e de acontecimentos políticos, o traçado do espaço com os dois eixos interseccionados pelo espelho d’água permaneceu até a década de 1980. Nesse período, cerca de dois terços da praça estavam sendo destinados ao estacionamento do Palacete da Assembleia, fazendo com que a praça acabasse se transformando apenas em uma pequena porção central (Leão, 2010).

Em 1983, foi elaborado um projeto pela Prefeitura Municipal de Maceió, capital alagoana. Entre as modificações propostas pode-se citar a retirada do espelho d'água na intersecção dos eixos, o redimensionamento do estacionamento voltado para a Ladeira Manoel Ramalho de Azevedo e a inserção de bancos de madeira e jardineiras de concreto. Esse desenho permaneceu cerca de nove anos, até a reforma realizada pela prefeitura em 1992, nessa intervenção manteve-se o traçado e a localização do monumento, mas todo o revestimento do piso, assim como a vegetação e os bancos de madeira foram substituídos. Foram adicionados bancos de concreto, novos bancos de madeira e uma banca de revista. Nesse momento, também foi inserido um gradil de ferro ao longo da praça, o que, sem dúvida, marca uma ruptura - já em curso - entre a praça e as edificações circundantes. “Além de limitar o acesso das pessoas, o gradil também prejudicou a relação física e visual entre a praça e as edificações do entorno, principalmente no setor que preservou a área para estacionamento, frente à Catedral.” (LEÃO, 2010, p. 111).

No início do século XXI, a praça ainda mantinha o traçado de 1992, mas cerca de 2/3 a sua área ainda era destinada ao uso do estacionamento e acesso à Assembleia, circundado por um gradil e registros gráficos demonstram um dimensionamento das modificações e constantes transformações que marcaram o século XX.

Figura 19 – Plantas baixas esquemáticas da praça D. Pedro do início do século XX ao início do século XXI. Fonte: LEÃO, 2010, p. 120-121.

Recentemente, a praça passou por mais uma reforma feita pela Prefeitura de Maceió entre o fim de 2019 e início de 2020, o projeto implementado manteve o traçado da praça, assim como reajustou os estacionamentos perpendiculares, os canteiros e as bancas de revistas em uma de suas faces. Além disso, a intervenção recuperou o piso e o monumento existentes, assim como a implantação de uma rota acessível com revestimentos adequados, sinalização tátil e a praça recebeu iluminação em LED.

Figura 20 – Projeto de Reforma da praça D. Pedro II. Fonte: <https://bit.ly/36hmCnu>

Voltando para os primeiros povoamentos da cidade, quem adentrasse o município pelo Porto de Jaraguá e fosse em direção ao Centro, teria que passar pelo areal, a futura Av. da Paz, para chegar à travessia do Riacho Maceió. Depois de cruzado, com a ajuda de uma canoa ou jangada, a caminhada continuava pela atual Rua do Imperador até a Boca de Maceió - hoje conhecida por Praça dos Palmares. O largo existente, logo após o Riacho mencionado, atualmente chamado Salgadinho, deu origem à importante Praça Sinimbu³ (TICIANELI, 2018).

A primeira edificação tida como significativa do local foi o prédio onde, durante muitos anos, funcionou a Inspeção do Algodão. Posteriormente, no ano de 1864, foi implantado neste mesmo edifício o Quartel de Polícia e entre 1879-1898 seria ocupado pelo Lyceu, instituição de ensino de enorme relevância para o município de Maceió. Com o passar dos anos, outras obras de destaque foram surgindo no entorno, tais como a sede da Companhia Alagoana de Trilhos Urbanos — depois Companhia Força e Luz do Nordeste do Brasil, a Escola de Aprendizes Artífices e até a residência do poeta Jorge de Lima, que construiu sua casa e passou a ser morador do local na primeira metade do século XX.

O primeiro registro encontrado de reforma do largo é do ano de 1905, onde o então intendente Manoel de Sampaio Marques demonstra a intenção de “aformosear” o local e dar uma “feição moderna” ao mesmo.

De fato, entre as décadas de 1910 e 1920 o gosto pelos passeios nas praças e espaços públicos ajardinados era corriqueiro entre as cidades brasileiras, e em

³ Antes de ser denominada Praça Sinimbu o local teve diversas outras nomenclaturas, em sequência: Praça do Liceu, Praça da Redenção, Praça Euclides Malta e Praça Clodoaldo da Fonseca.

Maceió, todo este entorno tornara-se o eixo de excelência para esta finalidade, sobretudo por este eixo propiciar um traço de união entre o Centro e Jaraguá através da Ponte dos Fonseca que atravessava o Riacho Salgadinho, e agregava valores paisagísticos para a vistosa Praça Euclides Malta. (FERRARE, 2008, p. 6)

Figura 21 – Construção da então Praça Euclides Malta, atual Praça Sinimbu, em 1905.
Fonte: <https://bit.ly/3bkYORa>

Figura 22 – Imagem comparativa da Ponte dos Fonseca entre as décadas de 1920 e 1930 (primeira foto) e em 2020 (segunda foto). Fonte: <https://bit.ly/34LcvGL>

Por volta de 1913, já no governo de Clodoaldo da Fonseca, o político determinou a locação de uma estátua do Visconde de Sinimbu na praça e a mudança do seu nome para Praça Sinimbu, o qual continua até os dias de hoje. Uma das principais intervenções ocorridas foi quando, na década de 1940, mudou-se o trajeto do Riacho Salgadinho, através do aterramento de parte dele levando ao “seu desembocar direto na Praia da

Avenida, em troca de uma faixa de solo disponível para mais construções.” (FERRARE, 2008, p. 7) Era a água sendo silenciada pelo concreto.

Figura 23: Riacho Salgadinho antes de ter seu trajeto modificado. Fonte: <https://bit.ly/2YZTKwJ>. Acesso em 31/05/2021.

A expansão e valorização da ocupação do entorno da praça teve seu ápice nos anos 60, já com as ideias do Movimento Moderno circulando pela capital Alagoana. Nessa época, houve a reforma e substituição do Lyceu de Artes e Offícios pela antiga Escola de Engenharia Civil - atual espaço cultural da UFAL, em 1961. Pouco tempo depois, seu vizinho também sofreu dramáticas modificações. O prédio da CATU - Companhia Alagoana de Trilhos Urbanos - foi demolido e deu lugar a uma construção com programa duplo, sediando a antiga Residência Universitária Masculina e o Restaurante Universitário da UFAL. Destaca-se que, em referência ao prédio demolido, foi colocado o relógio da CATU⁴ em frente à nova edificação modernista. Com projetos da arquiteta Zélia Maia Nobre, já anteriormente mencionada, esses prédios foram construídos com materiais emergentes característicos da funcionalidade e estética modernas, tais como: o vidro, revestimento cerâmico, brise-soleil em concreto, cobogós e pérgolas.

⁴ Este relógio foi importado da Inglaterra em 1917 e era um marco do antigo prédio demolido.

Esse conjunto modernista reafirma sua importância histórica por ter sido escolhido para fazer parte de um instrumento de proteção patrimonial previsto no Plano Diretor da cidade (2005), as Unidades Especiais de Preservação (UEPs). Porém, apesar disso, o Espaço Cultural da UFAL encontra-se em processo de degradação e está fechado há mais de dois anos para uma reforma no telhado⁵. Por outro lado, a antiga Residência Universitária e Restaurante passaram por uma reforma na intenção de abrigar a ETA - Escola Técnica de Artes da UFAL, a qual já funciona no local há alguns anos.

Figuras 24 e 25 – Antigo Lyceu de Artes e Offícios em 1908 (primeira foto) e Atual Centro Cultural da UFAL, 2017 (segunda foto). Fonte: MISA e CASSELLA, 2017.

Figuras 26 e 27 – Prédio da antiga CATU, muito provavelmente no início da década de 1960 e, à direita, antiga RUA e Restaurante Universitário com o relógio do antigo prédio à direita. Fonte: MISA e Acervo de Tamires Cassella, 2021.

Outra alteração significativa do local foi a atualização do desenho interno da Praça durante a administração do prefeito Sandoval Cajú (1961-1964), o qual contou com uma equipe técnica encabeçada por Lauro Menezes e José da Costa Passos Filho, funcionários da Superintendência Municipal de Obras e Viação. O espaço foi dividido na intenção de

⁵ <https://ufal.br/ufal/noticias/2019/1/pinacoteca-da-ufal-esta-fechada-para-reformas>

fazer o prolongamento da Rua Sargento Benevides, o antigo coreto foi retirado e implantaram-se equipamentos públicos marcados com a letra “S”, elemento característico do gestor, composto por bancos sinuosos de marmorite, brinquedos fixos em alvenaria, canteiros e um painel de azulejos decorado com representações da economia local, o qual se tornou um ícone da política modernizadora do prefeito acima citado. À frente desse painel foi construído um pequeno espelho d’água e instalada uma espécie de fonte conhecida por “mijãozinho”, hoje já inexistente, retomando a relação dessa praça com a água. Na época de sua inauguração e nos anos seguintes, essa estátua se tornou um ícone muito forte e que ainda atualmente faz parte das memórias de quem frequentava tal espaço.

O surgimento e a remodelação de praças revelam-se práticas comuns no período em estudo. Além das áreas de jardins, propõe-se novos equipamentos públicos e ornamentos que mantenham viva a perspectiva de fruição destes espaços, possibilitando as necessárias trocas sociais. A potencialidade destas experiências não passa despercebida dos políticos que querem marcar sua gestão com obras que permaneçam na memória do povo. A administração do prefeito Sandoval Caju, iniciada em Maceió em 1961, ilustra esta prática. Homem público que conjuga características do político nordestino e as peculiaridades dos que seguem a postura populista, (...) sedimenta em campanha, um ambicioso projeto: transformar Maceió em "Cidade Sorriso", resgatando o epíteto que a cidade conquistara em 1908.” (SILVA, 1998, p. 245)

Figura 28 e 29 – Praça Sinimbu antes das modificações da década de 1960 e já modificada com os painéis de azulejos, espelho d’água e estátua do “mijãozinho”, elementos implantados durante a modernização da praça na gestão do prefeito Sandoval Caju. Fonte: MISA e <https://bit.ly/3bVsRyq>.

Figura 30 e 31 – À esquerda, escorregador com o “S” em sua base, ainda existente atualmente. À direita, painel de azulejos também presente na praça, porém o espelho d’água e a estátua acima demonstrados já inexistem. Fonte: CASSELLA, 2021.

Ressalta-se ainda que, além dos exemplares institucionais já mencionados, no entorno e adjacências da praça encontram-se diversas edificações residenciais construídas durante o modernismo de Maceió. Dentre elas, destaca-se a antiga casa de Paulo da Silveira, situada vizinha ao Museu Théo Brandão, na Av. da Paz, e a antiga residência do arquiteto Joffre Saint’Yves Simon, na Rua Sete de Setembro. Ambas foram projetadas pelo arquiteto vindo do Acre e com formação em Pernambuco acima mencionado, em 1958 e 1963, respectivamente. Uma característica marcante da linguagem modernista de Joffre é o uso de volumes geométricos bem definidos, o que é evidente nas duas casas aqui citadas. Essas e outras edificações do período nos dias de hoje estão fechadas e em desuso, o que acaba por contribuir com o processo de deterioração da sua materialidade.

Desde o final de 2019, a Praça Sinimbu passa por uma reforma e requalificação que pretende trazer de volta características do seu traçado original, como o fechamento do prolongamento da Rua Sargento Benevides - intervenção feita por Sandoval Cajú - na intenção de que o espaço de circulação seja mais bem aproveitado pelos pedestres e para reconectar os dois lados dessa praça. Também foi proposta a elevação da faixa de rolamento para o nível dos passeios adjacentes em trechos das ruas Marechal Ferreira e Silvério Jorge, assim como a mudança de revestimento asfáltico para piso intertravado, visto que estão localizados frente à antiga Reitoria da Universidade Federal de Alagoas,

a Escola Técnica de Artes - ETA, e o Museo Théo Brandão, respectivamente. A proposta indicou a recuperação dos monumentos característicos do local, também da época do prefeito acima citado, implantação de novos mobiliários urbanos e um espaço destinado às atividades culturais, além de adaptação da praça aos princípios da acessibilidade. Em dezembro de 2020, parte da proposta foi inaugurada e apesar de ter sido noticiada como “totalmente finalizada”, a obra não contemplou todos os itens indicados no projeto, deixando metade de praça sem intervenção. O trecho executado pela Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável teve um orçamento de R\$ 450 mil. (MACEIÓ, 2020).

Figuras 32 e 33: À esquerda, a reforma e requalificação da Praça Sinimbú, iniciada no final de 2019 e prevista para finalizar até o fim de 2020; à direita, a Praça Sinimbú em fevereiro 2021- trecho da obra finalizado. Fonte: Acervo de Tuanne Carvalho, 2020 e 2021, respectivamente.

Outro espaço urbano que também passou por um processo de modernização é a antiga Praça dos Palmares – atual Praça dr. Manoel Valente de Lima, tendo desenvolvido em seu entorno um processo de verticalização marcante na época de modernização da cidade. No terreno onde se localiza, nos dias de hoje, o edifício Palmares, no século XIX encontrava-se o Hotel Universal. Este, em 1920 foi vendido para a construção do majestoso Bella Vista Palácio Hotel, de feições ecléticas. Após crise financeira do estabelecimento, no início dos anos 1960, o hotel abandonado foi demolido para dar lugar ao “Centro Comercial Palmares”, o qual posteriormente foi nomeado Edf. Palmares. Porém, durante a obra, o construtor foi à falência e acumulou dívidas junto ao recém-inaugurado Instituto de Aposentadoria e Pensão (INPS), o que acabou por acarretar a

entrega do imóvel inacabado a essa organização. Não obstante, devido a uma falha no terreno, o edifício acabou sofrendo uma pequena inclinação que, apesar de estar estabilizada, levou a construção à decadência. (SILVA, 2013) Com o passar dos anos, o prédio sofreu invasões, forte degradação e atualmente só o seu “esqueleto”, formado por lajes e colunas, continua em pé. Já o seu vizinho, o Edifício Delmiro Gouveia, também surgiu para substituir um hotel antigo, o Maria Pimenta, e “construído no final da década de 1970, constitui um exemplar com utilização do repertório do movimento moderno aplicado tardiamente.” (AMARAL, 2018, p.266)

Figuras 34, 35 e 36: Acima, a antiga Praça dos Palmares, na década de 1950, com o Hotel Bella Vista à direita e abaixo a mesma praça com o Edf. Palmares em construção e atualmente, onde só seu esqueleto resiste.

Fonte: Fotografia de Eduardo Roberto Stuckert, sem data; Fotografia de Japson Almeida, 1971; e CASSELLA, 2021.

As praças representam lugares de suma importância no processo de desenvolvimento da sociedade alagoana. As diversas transformações desses espaços refletem o anseio dos moradores em “sair do antigo”, de renovar as feições da área pública por meio das lentes

de um movimento em busca da modernização. Mudanças comuns a esses espaços englobam a inserção de mobiliários, de monumentos e de áreas ajardinadas, em busca da valorização das áreas de convívio social. Por outro lado, a partir da década de 1950 algumas transformações passaram a determinar mais espaços para os veículos motorizados, reduzindo, assim, as áreas destinadas às pessoas — a exemplo da criação de estacionamentos e aberturas de ruas “cortando” as praças. Talvez esse tenha sido o início de um movimento ainda presente nas intervenções na cidade de Maceió, onde os automóveis vêm tendo prioridade nos espaços públicos e, conseqüentemente, na paisagem. Entre os resquícios de restinga e as áreas alagadas, eles quase “roubam” o espaço até da água do mar.

Figura 37: Orla da Pajuçara em 1975, com os automóveis em destaque na paisagem.
Fonte: <https://bit.ly/2WqoxIU>, acessado em: 16/07/2020.

A mesma água para outras construções

Hoje, vencer as águas continua a ser um desafio apenas para as ocupações à beira da lagoa, pois são obrigadas a conviver com as suas enchentes cada vez mais impactantes em resposta aos sucessivos aterramentos de suas margens⁶. Mas a relação entre a atitude moderna e a água parece pacata. Uma tranquilidade que convém à indiferença. A

⁶ Este é um problema que envolve a “(...) ausência de saneamento básico e a negação de direitos sociais no bairro da Levada, um dos mais antigos da capital alagoana. A Lagoa Mundaú, que margeia o bairro, sofre as conseqüências do abandono do poder público, sendo agredida diariamente com o despejo de esgoto e o lixo.” Fonte: <https://www.saneamentotragico.com/sinopse>. Acessado em, 16/07/2020.

sofisticação do concreto pouco seduziu e seduz os olhares dos que com eles sempre conviveram, o que torna inevitáveis as mutilações e destruições desses edifícios, inclusive sendo descartados em detrimento da própria água.

Figuras 38 e 39: Alagoinha em 1970 e projeto de um “Marco Referencial para o Alagoinha”, 2012. “Em 2012 o Governo o Estado desapropriou definitivamente a sede e anunciou que lançaria edital de licitação para a construção de um Marco Referencial no local. A obra foi orçada em R\$ 18 milhões deveria ter sido iniciada ainda em 2013, com prazo de 18 meses para ser concluída. O projeto foi assinado pelos arquitetos Marcos Vieira e Ovídio Pascual e tem formato de velas, montado em aço com um elevador de 30 a 40 metros, que dará acesso a um mirante. Haverá ainda um museu de fotografias e esculturas, aquário e espaço para apresentações artísticas locais”. Fonte: Ticianeli. História do Alagoas Late Clube, o Alagoinha da Ponta Verde. Dezembro de 2017 (<http://www.historiadealagoas.com.br>), acessado em 19.03.2018.

Se a partir dos anos de 1960 a arquitetura buscou a distância do mar e da lagoa, ocupando o platô e avançado para o tabuleiro, do final do século XX em diante esse movimento se volta para a planície marítima sem saber que se valiam de conquistas da arquitetura moderna que deu margem para a construção de edifícios com vários andares. A água que move essa nova expansão é a do mar que banha um pedaço do continente cuja ocupação não seria para qualquer um. O deslumbramento turístico fez dessa parte da cidade ser cada vez mais desejada a ponto de provocar a expulsão de comunidades que tiravam do mar a sua subsistência. O antigo bairro da Ponta da Terra, recheados de sítios à beira mar,

caracterizado por moradores pescadores, foi sendo diminuído, sendo suas partes transformadas em outros bairros com outras atmosferas menos populares.

Podemos pensar, assim, que dentre as várias mudanças a que a paisagem é submetida, a arquitetura parece ser a mais vulnerável de seus elementos. Ela é construída, transformada, mutilada, demolida, e esse processo sugere que, em Maceió, a natureza tem mais força para permanecer. Se a arquitetura moderna parece não vingar na paisagem, por outro lado, foram olhares modernistas como os de Lúcio Costa e de Mário de Andrade que identificaram a força paisagística da cidade:

Gostei, gostei muito mesmo. Deu-me a perfeita impressão dessas cenas de naufrágio, de ilha deserta, de que os filmes americanos tanto gostam. Algumas casinhas de terra batida e coberta de sape, redes, gente sonolenta. É uma praia, mas uma praia diferente de todas as outras, muito plana, muito larga, cheia de coqueiros, desses coqueiros sinuosos, esguios, que balançam e cantam com o vento. E o mar muito calmo, sem arrebentação, sem ondas. Muito calmo e muito verde, um verde lindo, verde esmeralda ora mais claro, ora mais escuro, com manchas azuladas de recifes à flor d'água. Perto, ancorado, um veleiro com três mastros. E longe, bem ao longe, as jangadas que deslizam leves, com as velas em triângulo, muito brancas, cheias de vento. Velas que brilham, velas de porcelana. E uma viração suave, um céu azul e um sol resplandecente. Paisagem de ilha abandonada, apesar dos pescadores e das velas, calma, sonolenta. Paisagem de aquarela. (COSTA, 1995, p.34)

No longe estão os trapiches compridos chamando, são apenas cinco horas e Maceió já está inteirinha acordada de Sol. O mar tem uma riqueza de verde, maior que Copacabana. [...] Depois do ajuntamento dos trapiches impertinentes, chamando que mais chamando, Maceió se estende para a esquerda numa fila das casas praieiras. Uma procissão de casas que a velhice já tornou boas. No meio delas o mar chama a atenção, como sempre [...] (ANDRADE, 1983, p. 215).

Ao contrário do contexto do início da Modernidade, não foram os nativos e sim os estrangeiros que reconheceram a água do mar como aquilo que talvez seja o maior patrimônio dessa cidade. Uma percepção que talvez tenha influenciado a concepção de outras paisagens, como a de Brasília, discordando dos biólogos que pensavam que “em vez de lago, mais eficiente seria plantar árvores em toda a extensão que a lâmina d'água ocupa, pois a soma das áreas das folhas, em camadas, daria cerca de dez vezes a atual superfície do Paranoá. Tem lógica: as folhas transpiram mais que o espelho d'água. Mas não funcionaria. Iriam cortar as árvores, invadir a área, lotear, fazer chácaras e, aí, adeus lago, adeus umidade, adeus paisagem. Deixa o lago como está”. (BEHR, 2014, p.92).

Referências

AMARAL, Vanine Borges. **Expressões Arquitetônicas de Modernidade em Maceió: uma perspectiva de preservação.** Maceió: Fapeal: Imprensa Oficial Graciliano Ramos, 2018. 358 p.: il. (Coleção Alagoas Bicentenário)

ANDRADE, M. de. **O turista aprendiz: viagens pelo Amazonas até o Peru, pelo Madeira até a Bolívia por Marajó até dizer chega!** São Paulo: Livraria duas cidades LTDA, 1976.

BEHR, Nicolas. **Brasília-Z: Cidade – palavra.** Brasília: Ed. Teixeira, 2014.

CASSELLA, Tamires. **Imagens-memória: narrativas fotográficas da arquitetura moderna de Maceió.** 2021. 215 p. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021.

CAVALCANTI, Verônica Robalinho. **Ideias antigas e ainda dominantes: Maceió, um caso exemplar.** In: Anais do Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Salvador: UFBA, 2000.

COSTA, L. **Lúcio Costa: Registro de uma vivência.** São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

CORBUSIER, Le. **Le Corbusier et la méditerranée.** Marseille, editions Parenthèses, 1987.

DIÉGUES JÚNIOR, Manuel. **O Banguê nas Alagoas.** Maceió: Edufal, 1980.

GROPIUS, W. **Bauhaus: nova arquitetura.** São Paulo: Perspectiva, 1972.

JORGE, Virgolino Ferreira. **Os Cistercienses e a água.** In : Revista Impactum : revista Portuguesa de História. Coimbra : Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de História Económica e Social, 2012, pp. 35-69.

FERRARE, Josemary Omena Passos. **Permanências modernistas na Praça Sinimbu – Maceió: em análise e proposta de Preservação.** In: 2º SEMINÁRIO NORTE-NORDESTE DOCOMOMO BRASIL. Anais. Bahia: DOCOMOMO N-NE, 2008. p. 1-17

LEÃO, T. M. S. **A história da paisagem da Praça Dom Pedro II em Maceió-AL.** 2010. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) – Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010.

MACEIÓ, Prefeitura de. **Rui Palmeira entrega Praça Sinimbu totalmente revitalizada**. Site da Prefeitura Municipal de Maceió, 18 dez. 2020. Disponível em: <www.maceio.al.gov.br/2020/12/rui-palmeira-entrega-praca-sinimbu-totalmente-revitalizada/>. Acesso em 28 mai. 2020.

MAGALHÃES, A. C. V. **Igrejas, conventos, cemitérios: o lugar dos mortos configurando a paisagem urbana e arquitetônica da cidade colonial Marechal Deodoro, Alagoas**. 2018. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2018.

OLIVEIRA, Roseline Vanessa Santos. **As vilas e seus gestos urbanos: o desenho de seis núcleos de origem colonial no contexto da representação textual e iconográfica dos séculos XVI e XVII**. Maceió: EDUFAL: Imprensa Oficial Graciliano Ramos, 2018.

_____; CERULLO, Flávia. **Entre Arquitetura e Natureza Aspectos da Construção de Núcleos Urbanos Lusobrasileiros**. In: PÓVOAS, Rui Fernandes; MATEUS, João Mascarenhas. Actas do 2º Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira. Porto: Universidade do Porto, 2016. Pp. 921-934.

_____. O convento como uma micro-cidade: repercussões urbanas na arquitetura do convento de Madalena. In: SILVA, M. A., et.al. **O Convento franciscano de Marechal Deodoro**. Brasília, IPHAN. 2012. pp.106-125.

PEDROSA, J. F. de M. **Histórias do Velho Jaraguá**. Maceió: Talento 1998.

RODRIGUES, Antônio; MELLO, Juliana. As reformas urbanas na cidade do Rio de Janeiro: uma história de contrastes. **Revista Acervo**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 1, p. 19-53, jan./jun. 2015.

SILVA, Maria Angélica da. **Arquitetura Moderna: A Atitude Alagoana**. Maceió: SERGASA, 1991.

SILVA, Edson de Carvalho. **EDIFÍCIO PALMARES - O crime que lhe deu origem e a tragédia do seu flagelo**. 2013. Disponível em: www.portalescritores.com.br/texto/5547) Acesso em 23 mar. 2020.

TICIANELI, Edberto. **Praça Visconde de Sinimbu, antigo ponto de travessia do Riacho Maceió**. Disponível em: www.historiadealagoas.com.br/praca-visconde-de-sinimbu-antigo-ponto-de-travessia-do-riacho-maceio.html . Acesso em: 25 mar. 2020.